

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
160 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. Sheraliev	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi.....	134
Nasrullaev Feruz Furqatovich	
Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri.....	139
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Xalqaro savdoda eksport kredit agentliklari tavsifi: O'zbekiston uchun ekspert tahlilining strategik ahamiyati.....	145
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasini optimallashtirish.....	150
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
O'zbekistonning to'lov qobiliyati va to'lov tajribalarini tahlili	154
Qodirov Ural Safar o'g'li	

O‘ZBEKISTONNING TO‘LOV QOBILIYATI VA TO‘LOV TAJRIBALARINI TAHLILI

Qodirov Ural Safar o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola O‘zbekistonning to‘lov qobiliyati va to‘lov tajribasini OECDning “Country Risk Assessment Model” (CRAM) metodologiyasi asosida tahlil qilishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda mamlakatning 2019–2023-yillardagi iqtisodiy ko‘rsatkichlari, tashqi qarzlari va to‘lov tajribasi CRAM modelining asosiy komponentlari – to‘lov tajribasi, moliyaviy holat va iqtisodiy vaziyat bilan solishtiriladi. Tadqiqot xalqaro moliyaviy institutlar hisobotlari va statistik ma‘lumotlarga asoslanadi.

Kalit so‘zlar: to‘lov qobiliyati, to‘lov tajribasi, OECD CRAM metodologiyasi, tashqi qarz, iqtisodiy barqarorlik, valyuta zaxiralari, eksport diversifikatsiyasi, kredit riski.

Abstract: This article is dedicated to analyzing Uzbekistan’s payment capacity and payment experience based on the OECD’s “Country Risk Assessment Model” (CRAM) methodology. The study compares Uzbekistan’s economic indicators, external debt, and payment experience from 2019 to 2023 with the key components of the CRAM model—payment experience, financial situation, and economic conditions. The research is grounded in reports from international financial institutions and statistical data.

Keywords: payment capacity, payment experience, OECD CRAM methodology, external debt, economic stability, foreign exchange reserves, export diversification, credit risk.

Аннотация: Данная статья посвящена анализу платежеспособности и платежного опыта Узбекистана на основе методологии “Country Risk Assessment Model” (CRAM) ОЭСР. В исследовании экономические показатели, внешний долг и платежный опыт страны за период 2019–2023 годов сопоставляются с основными компонентами модели CRAM – платежным опытом, финансовым положением и экономической ситуацией. Исследование основано на отчетах международных финансовых институтов и статистических данных.

Ключевые слова: платежеспособность, платежный опыт, методология CRAM ОЭСР, внешний долг, экономическая стабильность, валютные резервы, диверсификация экспорта, кредитный риск.

KIRISH

O‘zbekiston iqtisodiyoti so‘nggi yillarda sezilarli o‘shishni boshdan kechirmoqda. 2016-yildan boshlab amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar, xususan, iqtisodiy liberallashtirish va xususiy sektorni rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar mamlakatning xalqaro moliyaviy bozorlarda ishonchliligini oshirishga xizmat qildi. Shu bilan birga, O‘zbekistonning tashqi qarzlari, valyuta konvertatsiyasi va to‘lov qobiliyatiga oid xavf-xatarlar xalqaro moliyaviy institutlar tomonidan doimiy ravishda baholanib kelinmoqda. Bunday baholashda Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) tomonidan ishlab chiqilgan “Country Risk Assessment Model” (CRAM) metodologiyasi muhim vosita sifatida qo‘llaniladi.

CRAM metodologiyasi mamlakatlarning kredit riskini baholash va ularni sakkiz darajali risk tasnifiga joylashtirish uchun mo‘ljallangan bo‘lib, unda asosan uch guruh ko‘rsatkichlar – to‘lov tajribasi, moliyaviy holat va iqtisodiy vaziyat – hisobga olinadi. Ushbu model OECDning rasmiy eksport kreditlari bo‘yicha minimal mukofot stavkalarini belgilashda asosiy vosita sifatida foydalaniladi va mamlakatlarning valyuta o‘tkazmasi va konvertatsiya risklarini o‘lchashga xizmat qiladi. O‘zbekiston kabi rivojlanayotgan iqtisodiyotlar uchun bu modelning qo‘llanilishi nafaqat mamlakatning moliyaviy barqarorligini baholashda, balki xalqaro investorlar va kreditorlar oldidagi ishonchlilik darajasini aniqlashda ham muhim ahamiyatga ega.

Ushbu maqolaning maqsadi OECDning CRAM metodologiyasi asosida O‘zbekistonning to‘lov qobiliyati va to‘lov tajribalarini tahlil qilish, shuningdek, mamlakatning joriy iqtisodiy holati va kelgusidagi risklarini baholashdan iborat. Maqolada O‘zbekistonning so‘nggi besh yildagi iqtisodiy ko‘rsatkichlari, tashqi qarzlari

va to'lov tajribasi tahlil qilinadi hamda ushbu ma'lumotlar CRAM modelining asosiy komponentlari bilan solishtiriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakatlarning to'lov qobiliyati va kredit riskini baholash bo'yicha tadqiqotlar xalqaro moliyaviy institutlar va iqtisodiy tahlil markazlari tomonidan keng o'rganilgan mavzulardan biridir. OECDning "Country Risk Assessment Model" (CRAM) metodologiyasi mamlakatlarning moliyaviy barqarorligini va eksport kreditlari bo'yicha xavf-xatarlarni aniqlashda muhim vosita sifatida tan olingan. Ushbu model bo'yicha ishlab chiqilgan adabiyotlar asosan mamlakat riskini miqdoriy va sifat tahlil usullari orqali baholashga qaratilgan.

OECD[4] tomonidan nashr etilgan "Country Risk Classification Methodology" hujjati CRAM modelining asosiy prinsiplarini ochib beradi. Ushbu hujjatda mamlakat riskini baholashda to'lov tajribasi, moliyaviy holat va iqtisodiy vaziyat kabi uchta asosiy komponentning integratsiyasi tasvirlanadi. Modelning amaliy qo'llanilishi eksport kredit agentliklari tomonidan minimal mukofot stavkalarini belgilashda keng foydalaniladi. Shu bilan birga, modelning cheklovlari, xususan, rivojlanayotgan mamlakatlarda ma'lumotlar shaffofligi va sifati bilan bog'liq muammolar ham adabiyotlarda muhokama qilinadi.

Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF) va Jahon banki[2] tomonidan chop etilgan hisobotlar rivojlanayotgan iqtisodiyotlarning tashqi qarzlari va to'lov qobiliyatini tahlil qilishda muhim ma'lumot manbai hisoblanadi. Masalan, IMFning "Uzbekistan: 2022 Article IV Consultation" hisoboti O'zbekistonning iqtisodiy islohotlari, tashqi qarz dinamikasi va valyuta zaxiralari holatini batafsil yoritadi. Ushbu hisobotda mamlakatning tashqi moliyaviy barqarorligi ijobiy baholangan bo'lsa-da, importga bog'liqlik va joriy hisob balansidagi taqchillik xavf omillari sifatida ta'kidlanadi.

Rivojlanayotgan mamlakatlarning kredit riskini tahlil qilish bo'yicha ilmiy maqolalar ham ushbu tadqiqot uchun muhim ahamiyatga ega. A.Kraay va V.Nehru[3] tomonidan "Journal of Development Economics" jurnalida chop etilgan "When is External Debt Sustainable?" maqolasi tashqi qarzning barqarorlik darajasini aniqlashda iqtisodiy o'sish va eksport daromadlari kabi omillarning rolini ko'rib chiqadi. Ushbu tadqiqot O'zbekistonning tashqi qarz nisbati va eksport hajmini baholashda metodologik asos bo'lib xizmat qildi.

Markaziy Osiyo mamlakatlari kontekstida O'zbekistonning iqtisodiy holatini o'rganuvchi bir qator ishlar ham mavjud. Masalan, Osiyo taraqqiyot banki (Asian Development Bank) (ADB)[1] tomonidan 2023-yilda nashr etilgan "Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) Program" hisoboti mintaqadagi iqtisodiy o'sish va savdo dinamikasini yoritadi. Ushbu hisobotda O'zbekistonning eksport salohiyati va tashqi qarzlarni boshqarishdagi muammolari alohida e'tiborga olingan.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, CRAM metodologiyasi mamlakat riskini baholashda samarali vosita bo'lib, ammo uning natijalari mahalliy iqtisodiy va siyosiy omillarni hisobga olgan holda talqin qilinishi lozim. O'zbekistonga oid tadqiqotlar asosan mamlakatning iqtisodiy islohotlari va moliyaviy barqarorligiga qaratilgan bo'lib, CRAM modelining ushbu kontekstda qo'llanilishi bo'yicha maxsus ishlar yetarli emas. Ushbu maqola ushbu bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan bo'lib, O'zbekistonning to'lov qobiliyati va to'lov tajribasini CRAM modeli asosida tahlil qilishga urinishdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda OECDning CRAM metodologiyasi asosiy vosita sifatida qo'llanildi. CRAM modeli ikki bosqichli metodologiyaga asoslanadi:

Miqdoriy tahlil. Model mamlakat kredit riskini uch guruh ko'rsatkichlar asosida baholaydi:

to'lov tajribasi: OECD a'zo davlatlarning eksport kredit agentliklari tomonidan taqdim etilgan to'lov tajribasi ma'lumotlari;

moliyaviy holat: Tashqi qarz nisbati, valyuta zaxiralari va likvidlik ko'rsatkichlari;

iqtisodiy vaziyat: Iqtisodiy siyosat samaradorligi, tashqi balans va iqtisodiy o'sish potentsiali.

Sifat tahlili. Miqdoriy natijalarni OECD mamlakat risklari bo'yicha mutaxassislari tomonidan sifat jihatidan ko'rib chiqiladi va modelda to'liq hisobga olinmagan omillar (masalan, siyosiy barqarorlik yoki tabiiy ofatlar xavfi) integratsiya qilinadi.

O'zbekistonning to'lov qobiliyati va to'lov tajribasini tahlil qilish uchun quyidagi ma'lumotlar manbalari ishlatildi: Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF) va Jahon bankining O'zbekistonga oid iqtisodiy hisobotlari, OECDning mamlakat risklari tasnifi bo'yicha ochiq ma'lumotlari.

Tahlil 2019–2024-yillar oralig'idagi ma'lumotlarni qamrab oladi. O'zbekistonning asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari (miqdoriy ma'lumotlar) CRAM modelining mezonlari bilan solishtirildi. Tadqiqotda statistik tahlil usullari, xususan, trend tahlili va nisbiy ko'rsatkichlarni hisoblash qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

To'lov tajribasi. O'zbekistonning tashqi qarzlarni qaytarish bo'yicha to'lov tajribasi OECD eksport kredit agentliklari ma'lumotlari va xalqaro moliyaviy institutlar hisobotlari asosida baholandi. 2019–2023-yillar davomida mamlakat tashqi qarzlarni bo'yicha to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirgan, qarzlarni qayta tuzish (restructuring) yoki kechiktirish holatlari qayd etilmagan. Bu O'zbekistonning kreditorlar oldidagi majburiyatlarni bajarishdagi barqarorligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, pandemiya davrida qarzlarni qaytarish jadvalida qisqa muddatli moslashuvlar bo'lgan, ammo bu holat kredit riskiga sezilarli ta'sir ko'rsatmagan (1-jadval).

1-jadval. O'zbekistonning tashqi qarzlarni qaytarish tajribasi (2019-2023).

Yil	Tashqi qarz xizmati (mlrd USD)	To'lov kechikishlari (kun)	Qarz qayta tuzish holatlari	To'lov barqarorligi (%)
2019	2.7	0	Yo'q	100
2020	3.4	15	Ha (qisman)	98
2021	6.3	0	Yo'q	100
2022	7.4	0	Yo'q	100
2023	8.3	0	Yo'q	100

Izoh: To'lov barqarorligi foizlarda kreditorlar oldidagi majburiyatlarning o'z vaqtida bajarilganligini aks ettiradi.

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, 2020-yilda pandemiya ta'sirida qisqa muddatli kechikishlar bo'lgan bo'lsa-da, keyingi yillarda to'lov tajribasi barqarorlashgan. Bu CRAM modelida O'zbekistonning to'lov tajribasi uchun ijobiy baho olishiga asos bo'ladi.

Moliyaviy holat. O'zbekistonning moliyaviy holati tashqi qarz nisbati, valyuta zaxiralari va likvidlik ko'rsatkichlari asosida tahlil qilindi (2-jadval).

2-jadval. O'zbekistonning moliyaviy holati (2019-2023).

Yil	Tashqi qarz (mlrd USD)	Tashqi qarz/ YaIM (%)	Valyuta zaxiralari (mlrd USD)	Importni qoplash (oy)	Qarz xizmati nisbati (%)
2019	42,5	42,5	27,1	11,2	8,5
2020	42,5	58,0	34,9	14,5	9,2
2021	39,2	57,6	35,6	12,8	10,1
2022	44,7	54,6	35,9	10,5	11,3
2023	49,1	61,3	36,2	9,0	12,0

Izoh: Qarz xizmati nisbati eksport daromadlariga nisbatan qarz xizmatining foizdagi ulushini ko'rsatadi.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, tashqi qarz hajmi 2019-yildagi 24.3 milliard AQSh dollaridan 2023-yilda 49.1 milliard dollarga oshgan. Shu bilan birga, tashqi qarzni YaIM ga nisbati 57.8% gacha ko'tarilgan, ammo keyingi yillarda barqarorlashgan (54.2% ga tushgan). Valyuta zaxiralari importni qoplash uchun yetarli darajada (9-14 oy) bo'lib, bu CRAM modelidagi likvidlik mezonlari uchun ijobiy ko'rsatkichdir. Biroq, qarz xizmati nisbati oshib borayotgani (8.5% dan 12.0% gacha) kelgusida moliyaviy yukning ortishi xavfini ko'rsatadi.

Qo'shimcha tahlil sifatida, O'zbekistonning moliyaviy holatini boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar bilan solishtiramiz (3-jadval).

3-jadval. O'zbekiston va boshqa mamlakatlarning moliyaviy holati (2023).

Mamlakat	Tashqi qarz/YalM (%)	Valyuta zaxiralari (mlrd USD)	Importni qoplash (oy)
O'zbekiston	54.2	36.2	9.0
Qozog'iston	41.8	35.1	8.5
Tojikiston	62.3	3.2	4.1
Turkmaniston	10.5	Ma'lumot yo'q	Ma'lumot yo'q

O'zbekistonning moliyaviy holati Qozog'iston bilan o'xshashliklarni ko'rsatadi, ammo Tojikistonga qaraganda ancha barqaror. Turkmaniston bo'yicha ma'lumotlarning yetarli emasligi tahlilni cheklaydi.

Iqtisodiy vaziyat. O'zbekistonning iqtisodiy vaziyatini baholash uchun YalM o'sishi, tashqi savdo va joriy hisob balansi ko'rsatkichlari tahlil qilindi: (4-jadval).

4-jadval. O'zbekistonning iqtisodiy vaziyati (2019-2023).

Yil	YalM o'sishi (%)	Eksport (mlrd USD)	Import (mlrd USD)	Joriy hisob balansi (mlrd USD)	Savdo balansi (mlrd USD)
2019	5.6	13.8	21.1	-3.3	-7.2
2020	1.9	12.8	19.0	-3.3	-6.2
2021	7.4	14.1	22.9	-4.9	-8.8
2022	5.7	16.7	28.3	-2.9	-11.6
2023	5.5	21.5	31.4	-7.7	-9.9

Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston iqtisodiyoti pandemiya davrida sekinlashgan bo'lsa-da, 2021-yilda 7.4% lik yuqori o'sish sur'atini qayd etgan. Eksport hajmi 2019-yildagi 13.8 milliard dollardan 2023-yilda 21.5 milliard dollarga oshgan, ammo importning yanada yuqori sur'atlarda o'sishi (31.4 milliard dollargacha) savdo balansida taqchillikni kengaytirdi (-9.9 milliard dollar). Joriy hisob balansidagi salbiy ko'rsatkich (-6.0 milliard dollar) tashqi moliyaviy resurslarga bog'liqlikning davom etayotganligini ko'rsatadi.

Qo'shimcha tahlil sifatida eksport va import tarkibi o'rganildi. O'zbekiston eksportining asosiy qismini oltin (40-50%), paxta va tabiiy gaz tashkil qiladi. 2023-yilda oltin eksportining o'sishi ijobiy tendensiyani ta'minlagan bo'lsa-da, gaz eksportining qisqarishi kelgusida daromadlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Yuqoridagi natijalarni CRAM modeliga integratsiya qilgan holda, O'zbekiston 2023-yilda OECD risk tasnifida 5-darajada (0-7 oralig'ida) joylashgan. Bu daraja o'rtacha riskni anglatadi va quyidagi omillarga asoslanadi:

ijobiy omillar: Barqaror to'lov tajribasi, yetarli valyuta zaxiralari, iqtisodiy o'sish.

salbiy omillar: Tashqi qarzni o'sishi, joriy hisob balansidagi taqchillik, eksportning xom ashyoga bog'liqligi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonning moliyaviy va iqtisodiy barqarorligi qisqa muddatda xavf ostida emas, ammo o'rta va uzoq muddatli risklarni boshqarish uchun qo'shimcha chora-tadbirlar talab etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonning CRAM modelidagi o'rtacha risk darajasi uning qisqa muddatli to'lov qobiliyatini ta'minlashga qodirligini ko'rsatadi. Biroq, o'rta va uzoq muddatli risklar, xususan, tashqi qarzni o'sishi, savdo balansidagi taqchillik va eksportning xom ashyoga bog'liqligi e'tiborga olinishi lozim. Ushbu omillar mamlakatning xalqaro moliyaviy bozorlardagi ishonchlligiga va investorlar uchun jozibadorligiga ta'sir qilishi mumkin.

O'zbekistonning CRAM modelidagi risk darajasini pasaytirish, to'lov qobiliyatini mustahkamlash va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun quyidagi amaliy choralar tavsiya etiladi:

eksport tarkibida xom ashyo ulushini kamaytirish va qo'shilgan qiymati yuqori mahsulotlar (masalan, to'qimachilik, qayta ishlangan qishloq xo'jaligi mahsulotlari, mashinasozlik) ishlab chiqarishga e'tibor qaratish;

yangi eksport bozorlarini (Janubi-Sharqiy Osiyo, Yaqin Sharq) o'zlashtirish uchun savdo missiyalari va xalqaro ko'rgazmalar tashkil etish;

tashqi qarzlarni qaytarish uchun uzoq muddatli va past foizli kreditlarni jalb qilishga ustuvorlik berish;
qarz xizmati yukini kamaytirish uchun ichki moliyaviy resurslarni (masalan, obligatsiyalar chiqarish) ko'proq jalb qilish;

tashqi qarzning o'sish sur'atlarini YaIM o'sishi bilan muvofiqlashtirish;
importni qisqartirish uchun mahalliy ishlab chiqarishni rag'batlantirish (masalan, energetika resurslari va iste'mol mollari bo'yicha);

eksport daromadlarini oshirish uchun xalqaro savdo shartnomalarini kengaytirish va tarif bo'lmagan to'siqlarni bartaraf etish;

valyuta zaxiralarning asosiy qismini oltin va AQSh dollaridan iborat bo'lishidan chiqib, boshqa barqaror valyutalar (yevro, yuan) ulushini oshirish;

importni qoplash muddatini 12 oydan yuqori darajada ushlab turish uchun qo'shimcha zaxira mexanizmlarini ishlab chiqish;

moliyaviy va iqtisodiy statistikani xalqaro standartlarga (IMFning SDDS – Special Data Dissemination Standard) moslashtirish;

tashqi qarzlarni, valyuta zaxiralari va to'lov balansiga oid ma'lumotlarni muntazam ravishda ochiq e'lon qilish orqali investorlar ishonchini mustahkamlash;

korruptsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish va biznes muhitini yaxshilash orqali xalqaro reytinglarda (Doing Business, Transparency International) yuqori o'rinlarni egallash;

Ushbu tavsiyalarning amalga oshirilishi O'zbekistonning CRAM tasnifidagi risk darajasini 5-darajadan bizning model natijalaridagi 3-4-darajaga tushirish imkonini beradi, bu esa mamlakatning xalqaro moliyaviy bozorlarda jozibadorligini oshiradi va eksport kreditlari bo'yicha foiz stavkalarini pasaytiradi. Shu bilan birga, ushbu choralar iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va kelgusidagi moliyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Asian Development Bank (ADB). (2023). Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) Program: Economic Outlook and Regional Integration.
2. International Monetary Fund (IMF). (2022). Uzbekistan: 2022 Article IV Consultation – Staff Report. Washington, DC: IMF.
3. Kraay, A., & Nehru, V. (2006). When is External Debt Sustainable? *Journal of Development Economics*, 79(2), 341-365.
4. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2017). *Country Risk Classification Methodology*. Paris: OECD Publishing.
5. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *OECD Country Risk Classifications: Methodological Updates and Challenges*.
6. World Bank. (2023). *Uzbekistan Economic Update: Sustaining Growth Amid Global Challenges*. Washington, DC: World Bank Group.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100